

Diversità, equità e inclusione nelle aziende chimiche e farmaceutiche

Iniziative aziendali, attività settoriali e scelte realizzate nel CCNL chimico-farmaceutico

a cura di

Edoardo Della Torre
Alessandra Lazazzara
Francesco Fumagalli

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

Novembre 2025

This work was formulated within the framework of the MUSA – Multilayered Urban 220 Sustainability Action – project, funded by the European Union – NextGenerationEU, under the 221 National Recovery and Resilience Plan (NRRP) Mission 4 Component 2 Investment Line 1.5: 222 Strengthening of research structures and creation of RandD “innovation ecosystems”, set up of 223 “territorial leaders in RandD”.

Missione 4 - Istruzione e ricerca

Sommario

Premessa	4
Introduzione	5
Sezione I – Diversità, equità e inclusione: una visione organizzativa.....	7
Cosa vuol dire diversità, equità e inclusione?.....	7
Le forme di diversità	8
Gli approcci all’inclusione	10
La progettazione organizzativa della DEI	11
Sezione II – La gestione di diversità e inclusione (DEI) nelle aziende chimiche e farmaceutiche	17
La mappatura delle iniziative di DEI	17
Business case sulla DEI	25
Sezione III - Linee guida operative per la gestione per la DEI	32
Riferimenti bibliografici	36

Premessa

Le iniziative funzionali a valorizzare le diversità e diffondere comportamenti equi e inclusivi rientrano certamente tra gli strumenti di competitività e di sviluppo sostenibile utili, non solo a sviluppare la responsabilità sociale e migliorare l'ambiente di lavoro, ma anche ad attrarre talenti, supportare processi innovativi e creativi, accrescere il senso di comunità aziendale e contribuire al miglioramento delle performance aziendali.

Per queste ragioni, come convenuto anche nell'Accordo di rinnovo del CCNL 15.04.2025 con l'obiettivo di promuovere un'impresa sempre più inclusiva, risulta utile ogni iniziativa che possa agevolare l'adozione di scelte coerenti con tale obiettivo.

A livello settoriale, la raccolta di esperienze aziendali e le analisi realizzate con il contributo dell'Università degli studi di Milano tra il 2023 e il 2024, hanno consentito di adottare, con il citato Accordo di rinnovo, le “**Linee guida per la promozione di iniziative in tema di diversità, equità e inclusione**” nell'ambito di una serie di iniziative condivise per contribuire a supportare la crescita culturale in tale ambito.

L'auspicio è che le esperienze delle imprese che hanno arricchito le analisi raccolte nel presente Rapporto, come le scelte contrattuali realizzate, possano contribuire a rafforzare la cultura dell'inclusione, del rispetto e della responsabilità sociale, che caratterizza questo settore.

Francesco Buzzella

Presidente di Federchimica

Introduzione

Le politiche organizzative per la diversità, l'equità e l'inclusione (DEI) rappresentano un tema relativamente recente nel panorama italiano. Le ultime evoluzioni dello scenario sociale ed economico, insieme ai cambiamenti demografici e tecnologici in corso, stanno modificando le dinamiche socioculturali e aumentando la complessità delle interazioni e delle relazioni sociali e lavorative all'interno dei contesti organizzativi, portando le aziende italiane a rispondere a questi nuovi stimoli attraverso l'implementazione di programmi formali volti a promuovere, sostenere e valorizzare la diversità e l'inclusione nei luoghi di lavoro. L'esempio più eclatante riguarda l'attenzione verso la parità di genere, come dimostrato anche dalla recente introduzione della relativa Prassi di Riferimento (UNI/PdR 125:2022).

Le iniziative per la DEI sono prevalentemente appannaggio delle singole organizzazioni, anche attraverso accordi siglati con le rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, e sono in particolare le multinazionali a prevedere dei programmi strutturati su questi temi. Importante è anche il ruolo svolto da network e associazioni nazionali e internazionali che operano per promuovere la cultura dell'inclusione sui luoghi di lavoro fornendo linee guida ed altri strumenti utili all'implementazione di programmi efficaci. Attualmente, infatti, la normativa italiana stabilisce dei requisiti minimi che non riescono ad andare incontro del tutto alle esigenze delle aziende e dei lavoratori. In questo quadro, la contrattazione collettiva di primo livello può svolgere un ruolo importante di riconoscimento dell'importanza delle questioni relative alla DEI e alle pari opportunità, impegnandosi alla sua promozione e a facilitare il cambiamento culturale nei luoghi di lavoro.

Il presente rapporto nasce da queste premesse ed è finalizzato a fornire uno strumento utile per promuovere l'adozione di politiche organizzative per la DEI tra le aziende chimiche e farmaceutiche. Sebbene il tema sia oramai presente nelle agende di molte imprese, un sistema di relazioni industriali e di contrattazione collettiva che promuova e faciliti l'implementazione di politiche DEI risulta fondamentale. Questo non solo per garantire un approccio culturale adeguato alla DEI, ma anche per offrire, soprattutto alle realtà di dimensioni più contenute, strumenti operativi che ne rendano più accessibile l'adozione, riducendo i costi e gli investimenti necessari, non solo di natura economica, ma anche organizzativi e formativi.

Il rapporto è suddiviso in tre sezioni. Nella prima sezione viene inquadrato il tema della DEI, sia da un punto di vista concettuale, sia in termini di approcci gestionali all'interno delle organizzazioni. Dopo aver esplicitato cosa si intenda con i termini diversità, equità e inclusione, sono presentate brevemente le principali forme di diversità considerate nel dibattito attuale. In questa sezione vengono inoltre descritti i possibili approcci che le aziende possono adottare per la gestione della DEI e le fasi per una progettazione organizzativa efficace.

Nella seconda sezione si entra nel merito dell'analisi delle iniziative introdotte dalle aziende chimiche e farmaceutiche. Questa sezione illustra gli esiti delle attività del gruppo di lavoro congiunto Federchimica, Farmindustria e Università degli Studi di Milano, al quale hanno partecipato 30 aziende del settore. A seguito della raccolta dati e successiva analisi delle esperienze aziendali, sono stati realizzati una mappatura delle iniziative in essere nelle aziende e quattro casi di studio. La sezione descrive esempi concreti di iniziative e mette in luce le aree di intervento, le pratiche e i gruppi target su cui le aziende possono agire tenendo conto delle specificità e dello stadio di sviluppo della DEI nella propria realtà organizzativa.

Infine, nella terza sezione sono riportate le Linee guida settoriali per la DEI inserite nel recente *Accordo di Rinnovo CCNL 15 aprile 2025*. Tali Linee guida, che sono frutto anche del lavoro di ricerca riportato in questo rapporto, hanno l'obiettivo di fornire un riferimento concreto e condiviso dalle Parti sociali per facilitare l'adozione e l'implementazione di iniziative a favore della diversità e dell'inclusione nelle aziende chimiche e farmaceutiche.

Sezione I – Diversità, equità e inclusione: una visione organizzativa

Cosa vuol dire diversità, equità e inclusione?

Nell'ultimo decennio, un numero crescente di aziende ha iniziato a confrontarsi con le questioni della diversità e dell'inclusione. La diffusione dell'attenzione verso questo tema è attribuibile anche all'evoluzione dell'attuale scenario economico, influenzato dai cambiamenti demografici e tecnologici in corso, nonché dai processi legati alla globalizzazione. Le dinamiche socioculturali emergenti stanno influenzando non solo la vita e le scelte delle persone in generale, ma anche le interazioni lavorative all'interno dei contesti organizzativi i cui confini con l'esterno si fanno sempre più porosi, e dove tali dinamiche si riversano in maniera sempre più complessa e interconnessa. Le aziende devono pertanto considerare le mutate caratteristiche dell'ambiente esterno e interno nel quale operano e, di conseguenza, stanno rispondendo a questi nuovi stimoli implementando programmi gestionali volti a promuovere e sostenere la diversità e l'inclusione all'interno dei contesti organizzativi. L'esempio più eclatante riguarda l'attenzione verso la parità di genere, sempre più al centro del dibattito, come dimostrato anche dalla recente introduzione della Prassi di Riferimento (UNI/PdR 125:2022).

Ma cosa si intende, più in generale, con “diversità”? Volendo fornire una definizione, essa rappresenta il grado in cui sussistono similitudini e differenze tra individui all'interno di un gruppo, una funzione aziendale o una organizzazione [1]. Inoltre, il concetto di diversità è associato ad altri due concetti affini ma distinti: equità e inclusione. L'equità mette l'accento sull'uguaglianza dei risultati, piuttosto che sul trattamento imparziale di tutti [2]. Pertanto, si ha equità quando tutti gli individui e i gruppi ottengono risultati equi considerando le differenze individuali e di gruppo, anche fornendo un trattamento preferenziale a un gruppo con una posizione di partenza meno favorevole (ad esempio nel caso dei lavoratori e delle lavoratrici diversamente abili). L'inclusione, invece, va oltre la promozione dell'equità e l'offerta di pari opportunità agli individui appartenenti a gruppi sociali spesso soggetti a discriminazioni. Creare un ambiente di lavoro inclusivo implica favorire un senso di appartenenza per tutta la popolazione aziendale, indipendentemente dalle proprie caratteristiche, attraverso l'implementazione di pratiche manageriali e organizzative che offrano pari opportunità di accesso alle risorse lavorative [3, 4].

Poiché i concetti di Diversità, Equità e Inclusione solitamente procedono di pari passo, è comune fare riferimento a loro attraverso l'acronimo DEI (invariato dall'inglese, riferendosi a *Diversity, Equity, Inclusion*). I programmi di DEI includono interventi di varia natura e coinvolgono persone che appartengono a categorie tendenzialmente in posizione di svantaggio in azienda. A titolo esemplificativo, possono essere intraprese iniziative a sostegno di categorie di lavoratori che si differenziano in base a genere, etnia, età, orientamento sessuale, abilità fisiche o psichiche. Lo sviluppo di iniziative a sostegno della DEI avviene da parte di aziende che acquisiscono consapevolezza su questi temi. Man mano che l'azienda sviluppa una certa maturità e integra i valori della DEI nei propri,

gli interventi dapprima isolati saranno incorporati in un sistema che permea tutti i processi organizzativi e le politiche gestionali dell'azienda, nonché i comportamenti dei manager e lo stile di leadership. È qui che la gestione della diversità trova la sua massima espressione, coinvolgendo gli stakeholder interni ed esterni all'organizzazione [4, 5].

È difficile stabilire una relazione di causalità tra le iniziative di DEI e la performance organizzativa. I fattori di contesto da considerare sono infatti numerosi e includono, ad esempio, le pratiche HR, i meccanismi di coordinamento e le specificità organizzative. Tuttavia, sebbene non esistano ancora delle evidenze consolidate sui risultati economici, ciò che emerge chiaramente è che le aziende che riconoscono e valorizzano la diversità creano e mantengono legittimità e reputazione verso gli stakeholder sia interni, sia esterni. Gli obiettivi da raggiungere e i risultati variano in base al livello di maturità nel quale l'azienda si trova nell'adozione di programmi di DEI. Creare coerenza tra comportamenti, pratiche, valori, strategie e obiettivi organizzativi rappresenta la sfida più complessa da affrontare in ambito DEI. Le aziende che riescono a farlo sono quelle che riescono a trasformare la diversità e l'inclusione in un punto di forza e una fonte di vantaggio competitivo.

Le forme di diversità

Esistono varie manifestazioni di diversità che possono emergere all'interno di un contesto lavorativo. La ricerca sul tema DEI finora si è concentrata sulle categorie di persone sottorappresentate nelle organizzazioni, in quanto potenzialmente vittime di discriminazioni ed emarginazione da parte di gruppi dominanti. La diversità, inoltre, può essere osservabile direttamente, quando concerne ad esempio età, genere, etnia, capacità mentali e fisiche, oppure non direttamente, quando riguarda aspetti come personalità, atteggiamenti, valori, livello di istruzione. Di seguito, sono descritti brevemente i principali tipi di diversità in merito ai quali possono insorgere pregiudizi, più o meno consapevoli, spesso basati su stereotipi che possono anche contribuire a influenzare i processi decisionali e valutativi traducendosi non solo in ostacoli per le categorie sottorappresentate nell'organizzazione, ma anche in scelte a discapito dell'interesse stesso dell'organizzazione [6].

La diversità di genere

Il genere è un concetto socialmente costruito determinato da un sistema di pratiche sociali istituzionalizzate [7]. La diversità di genere contrappone le donne agli uomini e, nel momento in cui una categoria viene sistematicamente privilegiata rispetto all'altra, si parla di disparità di genere.

La diversità di età

La diversità di età si pone nel confronto tra persone appartenenti a coorti anagrafiche differenti. Da questo punto di vista, l'Italia è caratterizzata dalla coesistenza di due tendenze preoccupanti: un'età media molto elevata (46,4 anni nel 2022) [8], che la rende

uno dei paesi più anziani al mondo, e un tasso di natalità molto basso. Il tasso di natalità è infatti in continuo calo negli ultimi 15 anni, con una diminuzione del 31,8% tra il picco record di 576.659 nati nel 2008 e i poco più di 393.000 nati in Italia nel 2022 [8]. Questo comporta questioni di natura sociale, occupazionale e gestionale tanto nel mercato del lavoro, quanto all'interno delle organizzazioni. In termini di pregiudizi associati alle differenze di età, i lavoratori senior possono essere valutati come inadeguati circa l'utilizzo delle tecnologie emergenti e non adatti alle nuove modalità organizzative caratterizzate da rapidità e cambiamento costante. Viceversa, i lavoratori giovani possono essere ritenuti inadeguati in merito a ruoli di responsabilità manageriali e apicali. Tuttavia, negli ultimi anni, sempre più aziende stanno implementando attività volte alla valorizzazione di conoscenze e capacità dei lavoratori, attraverso ad esempio l'adozione di iniziative volte al confronto e allo scambio intergenerazionale tra i propri dipendenti.

La diversità culturale

Considerata l'elevata e crescente presenza di stranieri residenti in Italia (più di 5 milioni nel 2022, in crescita del 2,2% rispetto al 2021 [8]), anche la gestione delle diversità culturali sta sempre più caratterizzando il dibattito e le scelte organizzative. Una caratteristica specifica di questa categoria di diversità riguarda il diffuso fenomeno della cosiddetta "concentrazione etnica", ossia la tendenza a collocare i lavoratori stranieri in specifiche aree funzionali o occupazioni, spesso limitandoli a lavori manuali [9, 10]. Un'altra specificità della diversità legata alle differenze culturali riguarda la dimensione religiosa, poiché spesso la provenienza etnica è associata all'appartenenza a confessioni religiose diverse da quelle dominanti.

La diversità di abilità

Esistono diverse forme di disabilità, che possono manifestarsi a livello sensoriale, fisico, intellettuale o psico-sociale. All'interno del contesto aziendale, la presenza di dipendenti con disabilità è regolamentata dalla Legge n. 68 del 1999, rivista negli anni, che prevede l'assunzione di una quota di lavoratori diversamente abili proporzionale al numero totale di dipendenti. La diversità di abilità implica specifiche esigenze organizzative, differenti a seconda della disabilità considerata. Ad esempio, un layout adatto alla postazione lavorativa e l'eliminazione di barriere architettoniche possono facilitare il pieno svolgimento delle attività alle persone con difficoltà motorie. Le personali esigenze e stili cognitivi dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità mentali possono richiedere, da un lato, una programmazione del lavoro in funzione delle proprie specificità, e dall'altro lato di agire sul mindset con cui colleghi e superiori si approcciano al lavoratore o alla lavoratrice con disabilità, favorendo quindi un ambiente di lavoro che promuova le differenze di abilità.

Le diversità LGBTQ+

Altre forme di diversità si possono riscontrare nell'orientamento sessuale e nell'identità di genere. L'acronimo LGBTQ+ (Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender, Queer, Plus)

rappresenta tutte le persone che si riconoscono in una delle categorie incluse nel termine e, più in generale, tutte quelle persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l'etichetta di donna o uomo eterosessuale. In questi casi si possono riscontrare micro-aggressioni, in particolare nella forma di battute offensive e utilizzo di termini dispregiativi, e criticità in merito all'accesso al lavoro e alla percezione di un clima ostile o sfavorevole. Ancora più complesso è il tema della transizione di genere, durante il quale i lavoratori transgender devono combinare colloqui psicologici, terapie ormonali e attività lavorativa. Ci sono molti costi da sostenere per la transizione, e la comunicazione al proprio datore di lavoro di voler intraprendere un percorso di transizione è un momento molto delicato.

La genitorialità

Seppur non esplicitamente legata al tema della diversità, la genitorialità ricopre un ruolo importante nell'inclusione e nell'equità in ambito lavorativo. La condizione di genitore ha infatti molte implicazioni sul posto di lavoro, legate per esempio ai periodi di congedo parentale. È interessante osservare che si stanno diffondendo sempre più iniziative e politiche anche a favore dei padri, a supporto di un cambio culturale rispetto alla concezione che debbano necessariamente essere le donne a occuparsi dell'accudimento dei figli.

Gli approcci all'inclusione

Dal punto di vista teorico, gli approcci esistenti all'inclusione hanno radici in diverse discipline e teorie che hanno profondamente influenzato il campo della DEI. Un primo approccio propone la costruzione di responsabilità come strategia chiave. Questo implica l'attribuzione di specifiche responsabilità ai membri dell'organizzazione, anche eventualmente attraverso la creazione di ruoli dedicati (come il *Diversity Manager* o strutture temporanee come la *DEI Taskforce*) in relazione al tipo e alla dimensione dell'organizzazione. Queste iniziative formalizzano l'impegno dell'organizzazione verso l'inclusione, ridefinendo i sistemi operativi e guidando tutti i membri verso obiettivi inclusivi. Nella stessa ottica di formalizzazione e revisione dei sistemi operativi rientra anche la modifica degli incentivi attraverso l'integrazione di obiettivi DEI nei sistemi di valutazione e ricompensa, mirando ad allineare gli interessi dell'organizzazione con la promozione della diversità e inclusione, focalizzando in particolare sulla motivazione estrinseca (ossia le ricompense economiche) dei manager.

Un secondo approccio proviene poi dalla psicologia cognitiva, che, indagando come le persone elaborano informazioni e prendono decisioni, identifica nel combattere i bias/pregiudizi una strategia fondamentale per promuovere l'inclusione attraverso un insieme di pratiche formative volte a sviluppare consapevolezza individuale e sociale, alimentando così la leadership inclusiva e il coinvolgimento di tutta la popolazione aziendale.

Un terzo approccio si concentra sulle connessioni sociali e propone di combattere l'isolamento sociale dei gruppi sottorappresentati. Tipicamente, ciò avviene attraverso la creazione di reti di supporto e connessioni positive all'interno dell'organizzazione, al fine di valorizzare la dimensione relazionale per costruire ponti e legami sociali e professionali. Questa logica si estende anche all'esterno, con strategie di partnership istituzionali che consentono alle organizzazioni di legittimarsi e rafforzare il loro impegno sociale.

La progettazione organizzativa della DEI

Al di là delle singole pratiche e target group coinvolti nelle iniziative di DEI, per valorizzare la diversità e diffondere la cultura inclusiva può essere utile che tali iniziative siano inserite in una cornice di progettazione organizzativa e programmazione strategica. Questo processo implica la creazione di un sistema dedicato all'identificazione e al coordinamento delle attività legate alla DEI, mirato a individuare le aree di intervento e a concepire strategie per migliorare l'organizzazione dal punto di vista dell'inclusività. La progettazione comprende la definizione degli obiettivi aziendali, l'individuazione delle figure e degli organi dedicati con l'assegnazione dei relativi compiti, e la pianificazione del coordinamento tra gli attori coinvolti per garantire l'efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Non esiste un modello di progettazione dell'inclusione unico che si adatti a tutte le organizzazioni, ma l'approccio da seguire dovrebbe essere il più possibile personalizzato e adattato alla realtà aziendale.

Per raggiungere un efficace risultato della progettazione organizzativa volta alla valorizzazione della diversità è sicuramente utile il coinvolgimento di tutte le funzioni e livelli aziendali. In tale ottica, ottenere il sostegno della direzione aziendale essenziale per promuovere la diffusione della cultura inclusiva all'interno dell'organizzazione. Questo sostegno fornisce un fondamentale appoggio e giustifica gli sforzi, gli interventi e le iniziative intraprese per raggiungere gli obiettivi di DEI.

La progettazione organizzativa per la valorizzazione della diversità si articola in quattro fasi [11], rappresentate nella *Figura 1* ed elencate di seguito:

- 1) Analisi dei dati aziendali e definizione degli obiettivi strategici;
- 2) Progettazione organizzativa dei ruoli e delle strutture;
- 3) Sviluppo e implementazione di un piano di azione;
- 4) Monitoraggio e valutazione delle iniziative.

Figura 1: Le fasi di progettazione di un percorso di DEI [11]

Fase 1: Analisi dei dati aziendali e definizione degli obiettivi strategici

La prima fase del processo di progettazione organizzativa della DEI consiste nell'analizzare lo stato attuale dell'organizzazione per definire gli obiettivi strategici. Inizialmente, è essenziale raccogliere e analizzare dati sulla gestione della diversità al fine di identificare i fabbisogni e le aree critiche su cui concentrarsi per raggiungere gli obiettivi della gestione della diversità. Questa analisi è cruciale per definire gli obiettivi di DEI già in questa fase, basandosi sull'analisi svolta.

I dati fondamentali da raccogliere e analizzare riguardano le caratteristiche e la composizione della popolazione aziendale. Diverse metodologie possono essere utilizzate per ottenere una visione chiara del contesto organizzativo, riassunte nella *Tabella 1*. Una prima metodologia potrebbe essere quella di ricorrere agli strumenti di *HR analytics*, ossia di analisi dei dati che riguardano le risorse umane, i quali consentono di rappresentare la complessità della popolazione aziendale attraverso analisi quantitative e modelli statistici senza la necessità di raccogliere dati specifici, in quanto le informazioni presenti nei sistemi di gestione delle risorse umane si rivelano sufficienti. Un'altra metodologia prevede la somministrazione di indagini all'interno dell'organizzazione, raccogliendo informazioni sulle percezioni dei dipendenti, ad esempio circa l'efficacia delle iniziative a supporto della DEI. Un terzo approccio consiste nella raccolta di dati qualitativi attraverso interviste e focus group, concentrandosi su informatori privilegiati che possono fornire insight cruciali grazie alla loro posizione e condizione in azienda.

Tabella 1: Le caratteristiche delle modalità di raccolta dei dati

Modalità	Dati e analisi	Esempi di finalità legate alla DEI
Strumenti di analisi dei dati sulle risorse umane (<i>HR analytics</i>)	Analisi quantitative e modelli statistici	Analizzare le caratteristiche della popolazione aziendale per individuare tendenze riconducibili a discriminazioni
Somministrazione di survey	Analisi quantitative e raccolta di opinioni	Rilevare le percezioni dei dipendenti in merito alle iniziative aziendali a supporto della DEI
Interviste	Dati qualitativi, specifici	Ottenere una panoramica sulle esperienze delle donne rispetto alle dinamiche lavorative
Focus group	Dati qualitativi, esplorativi	Discutere su come favorire l'inclusione in azienda di persone con disabilità con i diretti interessati

Fonte: nostra elaborazione basata su [11]

Una volta raccolti i dati attraverso il metodo ritenuto più confacente alle proprie esigenze e organizzazione, è possibile procedere con l'analisi per identificare fabbisogni e aree di criticità. Questo processo include la valutazione dei gap e delle disparità esistenti in considerazione delle sfide che possono emergere dalla diversità.

Con i dati analizzati si può procedere alla definizione degli obiettivi strategici di gestione della diversità e inclusione. Questa fase implica la formulazione di obiettivi specifici e preferibilmente misurabili che possano guidare le azioni future. Gli obiettivi strategici fungono da guida per l'implementazione di iniziative e pratiche volte a migliorare la gestione di diversità e inclusione, ma è cruciale garantire coerenza tra gli obiettivi di DEI e quelli aziendali e di gestione delle risorse umane per evitare conflitti potenziali. Gli obiettivi di DEI possono essere interni, concentrati sull'impatto delle politiche di DEI sulla popolazione aziendale, o esterni, legati all'immagine pubblica e al business all'organizzazione o rivolti all'esterno dell'organizzazione [12]. La definizione di indicatori di prestazione (*KPI, Key Performance Indicator*) è essenziale per monitorare l'efficacia delle iniziative nel tempo e confrontarle con altre aziende operanti nel medesimo settore o contesto.

Fase 2: Progettazione organizzativa delle strutture e dei ruoli

Dopo aver definito gli obiettivi di DEI da perseguire, è cruciale stabilire quali strutture e quali attori si occuperanno del raggiungimento di tali obiettivi identificando ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione. La progettazione dei ruoli e delle strutture deve essere adattata alle specificità della singola azienda, evitando l'applicazione di modelli standardizzati che non tengano conto del contesto organizzativo. Tuttavia, è

possibile identificare alcuni trend di progettazione organizzativa che si stanno diffondendo in diverse realtà.

A livello macro, e quindi di progettazione di unità organizzative, è possibile identificare tre approcci distinti [12] che dipendono sostanzialmente dal tipo di obiettivo che l'azienda si pone e da come viene interpretato e percepito il tema DEI. Il primo approccio è riconducibile a una logica funzionale, e prevede che la gestione di diversità e inclusione sia vista come un insieme di politiche di competenza della funzione del personale. In questo caso, la gestione di diversità e inclusione rientra quindi tra le attività della funzione HR, nella quale si possono prevedere figure appositamente designate a tale compito. La funzione HR risulta dunque essere il fulcro di DEI nell'organizzazione e rappresenta il principale promotore delle iniziative in merito. Questo risulta essere l'approccio più comune tra le aziende. Il secondo approccio affronta la gestione di DEI come un'attività trasversale, che non rimane in capo a un'unica funzione. Tale visione è affine ad una logica di *project management*, attraverso la formazione di team interfunzionali e l'identificazione di project manager. Creare dei team composti da persone che non sono solite occuparsi di temi legati alle risorse umane, ma che comunque sono sensibili ai temi di DEI, può aiutare nel considerarne gli impatti in termini di business dell'azienda e nell'interpretare la gestione di DEI come obiettivo aziendale strategico. Infine, far confluire iniziative e responsabilità legate a DEI in un'area più generale legata al welfare è l'idea alla base del terzo approccio. Qui, l'organizzazione non prevede strutture e ruoli dedicate esclusivamente alla gestione di DEI, ma assegna questo compito a responsabili che si occupano di benessere, welfare e *Corporate Social Responsibility (CSR)*. La responsabilità della sua gestione viene quindi assegnata a figure come il *Responsabile People Care* o gli organi di CSR.

A livello micro, invece, e cioè di progettazione di ruoli e organi collegiali, si registra frequentemente la presenza di ruoli formali dedicati a DEI, individuali o collegiali, con ruoli di gestione, operativi o di definizione di strategie e linee guida per la DEI e che collaborano strettamente con la funzione HR (alcuni esempi sono il *Diversity Manager* o *DE&I Manager*, il *Diversity & Inclusion Specialist*, o il *Diversity Board*).

Fase 3: Sviluppo e implementazione di un piano di azione

Dopo aver costituito le strutture, gli organi e i ruoli che si occuperanno di DEI, è possibile sviluppare il piano di azione per perseguire gli obiettivi definiti nella fase 1. Il passaggio dagli obiettivi al piano di azione consiste principalmente nell'identificare una serie coordinata di azioni concrete e adeguate ai fini prefissati. Le iniziative nel piano di azione devono essere coerenti e armonizzate tra di loro, puntando a creare sinergie tra diverse aree o tipologie di iniziative per diffondere quanto più possibile una percezione di clima inclusivo.

Le iniziative di DEI che possono essere intraprese sono molteplici, e possono differenziarsi in base alle categorie di diversità coinvolte. Per esempio, le iniziative

possono essere specifiche per determinati gruppi, come donne o minoranze etniche, oppure più generiche come la revisione delle pratiche di gestione delle risorse umane per eliminare eventuali elementi discriminatori. Ogni iniziativa è vincolata da limiti temporali ed economici. Pertanto, nella redazione del piano di azione, è consigliabile prioritizzare le iniziative ritenute più importanti, stabilendo una sequenza temporale che tenga conto degli obiettivi da raggiungere e delle persone coinvolte. È essenziale prevedere i dettagli di ciascuna azione, specificando scopo, modalità, responsabilità e tempistiche.

L'attuazione del piano è cruciale per tradurre in realtà il raggiungimento degli obiettivi di DEI e garantire che quanto pianificato non rimanga solo sulla carta. Nelle attività di DEI, la comunicazione riveste un ruolo importante sia all'interno dell'organizzazione, sia verso l'esterno. Una comunicazione efficace è fondamentale per coinvolgere i membri dell'organizzazione e tutti gli stakeholder, per creare consapevolezza su DEI e promuovere un ambiente inclusivo. La decisione su quanto e cosa comunicare verso l'esterno dipende dagli obiettivi che l'organizzazione si è posta. Oltre a siti web, newsletter interne e intranet aziendali, è possibile organizzare eventi, come workshop e hackathon, per coinvolgere direttamente i dipendenti e la comunità in attività per la valorizzazione della diversità e dell'inclusione.

Infine, molte aziende adottano una dichiarazione formale di rispetto della diversità (*diversity statement*). Attraverso questa dichiarazione, l'azienda formalizza il proprio impegno a favore della diversità e inclusione, rafforza l'immagine aziendale sotto l'aspetto etico e condivide con gli stakeholder la propria interpretazione della diversità, fornendo indicazioni su come questa sia considerata e gestita nei processi aziendali.

Fase 4: Monitoraggio e valutazione delle iniziative

Se nella fase 1 sono stati definiti indicatori di prestazione, nella fase di monitoraggio e valutazione si procederà con il calcolo di questi indicatori, verificando la distanza tra i valori attesi e i valori raggiunti.

È essenziale eseguire il monitoraggio per verificare che quanto realizzato sia in linea con quanto programmato, valutando anche, se possibile, gli effetti conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati. Solo in questo modo si può garantire che gli obiettivi non rimangano mere dichiarazioni e si traducano in progressi tangibili. Il monitoraggio permette inoltre di valutare se siano necessari ulteriori investimenti, nonché aggiustamenti sulle iniziative in corso e indicazioni per la programmazione futura. Il monitoraggio degli indicatori di prestazione (KPI) permette di evidenziare i problemi che sussistono e le aree su cui bisogna intervenire.

Idealmente, le quattro fasi presentate rappresentano quindi un continuo, poiché la progettazione organizzativa della DEI potrebbe richiedere una ridefinizione in base alla sua evoluzione e alle esigenze della popolazione aziendale. Infine, così come per il piano di azione, è necessario che comunicare i risultati della fase di valutazione. I risultati

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

FEDERCHIMICA
CONFINDUSTRIA

raggiunti interessano tutti i livelli organizzativi e, quindi, è opportuno condividerli non solo con il top management ma anche con il resto delle persone che lavorano in azienda.

Sezione II – La gestione di diversità e inclusione (DEI) nelle aziende chimiche e farmaceutiche

Dopo l'inquadramento teorico presentata nella Sezione I, in questa sezione sono presentate le iniziative adottate (e adottabili) dalle imprese in tema di diversità e inclusione. I contenuti di questa sezione rappresentano i risultati emersi dal gruppo di lavoro congiunto Federchimica, Farmindustria e Università degli studi di Milano, composto da 30 aziende e istituito con l'obiettivo di raccogliere le esperienze aziendali in tema DEI, anche in preparazione del rinnovo del CCNL chimico-farmaceutico. Il metodo di lavoro ha previsto una serie di incontri di inquadramento del tema tenuti dall'Università degli Studi di Milano, affiancati da sessioni di confronto e brainstorming con i partecipanti al gruppo di lavoro.

Dal punto di vista metodologico, sono state impiegate due modalità diverse di raccolta e analisi dei dati. Inizialmente, è stata condotta una mappatura delle iniziative relative alla tematica DEI già implementate dalle aziende coinvolte. Questo approccio ha fornito una visione completa delle aree di azione in termini di pratiche e di iniziative, nonché in riferimento ai gruppi target coinvolti. Successivamente, è stata realizzata una fase di interviste in profondità con quattro aziende del gruppo di lavoro, le quali hanno condiviso il loro approccio strategico (vision) e operativo (azioni) alla gestione della DEI. Questo processo ha consentito di sviluppare quattro casi di studio tematici, offrendo approfondimenti significativi sulle pratiche aziendali e sulle strategie adottate nel contesto della DEI.

La mappatura delle iniziative di DEI

La mappatura delle iniziative relative al tema DEI messe in atto dalle aziende ha consentito di ottenere una visione complessiva delle principali aree di diversità e delle principali aree di intervento coinvolte.

La mappatura offre una doppia prospettiva: la **dimensione verticale** si focalizza sulle tipologie specifiche di diversità coinvolte (target group), mentre la **dimensione orizzontale** suddivide le azioni in base al tipo di iniziative. Le *Table 2 e 3* offrono una rappresentazione delle iniziative implementate e implementabili classificate in base a queste due dimensioni. Per quanto riguarda i target group interessati, sono stati identificati i seguenti:

- Cultura inclusiva (trasversale)
- Genere
- Età
- Cultura
- LGBTQ+
- Abilità

- Genitorialità

È interessante osservare che l'approccio adottato dalla maggior parte delle aziende coinvolte rispetto alla DEI mira a promuovere un senso di appartenenza tra tutti i lavoratori, indipendentemente dalle singole categorie di diversità. L'obiettivo, quindi, è strutturare una gestione della DEI che diventi intrinseca al DNA aziendale e allo stile di leadership, successivamente declinato in azioni specifiche rivolte a singoli gruppi. Esaminando le singole aree, emerge che il genere rappresenta un tema particolarmente esplorato, con un notevole livello di attenzione e un elevato numero di iniziative. È altresì evidente una crescente sensibilità nei confronti della genitorialità e della diversità di abilità, mentre le azioni specificamente rivolte a temi come età, cultura e LGBTQ+ sono meno numerose.

Dal punto di vista del tipo di azioni, è possibile identificare tre macroaree. La prima riguarda **“la formazione e il comportamento organizzativo”**, e consiste nell'utilizzo di diverse metodologie come corsi di formazione, workshop, mentoring, coaching ed esperienze pratiche al fine di promuovere la consapevolezza circa l'esistenza di bias, spesso inconsci, che influenzano i processi decisionali legati alle pratiche di gestione delle risorse umane compromettendone l'efficacia. Una volta raggiunto il livello di sensibilizzazione necessario, si possono fornire conoscenze, abilità e competenze che si tradurranno in nuovi modelli di comportamento, sostenendo così gli sforzi dell'organizzazione nel creare un ambiente che valorizzi la diversità e che sia più inclusivo. Nell'area della formazione e del comportamento organizzativo è importante poi suddividere le azioni tra i target a cui si rivolgono. Un target primario, infatti, sono i manager e professionisti delle risorse umane che dovranno integrare queste nuove modalità nei propri processi decisionali o nei processi, come ad esempio quelli relativi alle pratiche di reclutamento e assunzione. In seconda battuta, verranno coinvolti specifici gruppi target (come, ad esempio, le donne per le iniziative di genere o i senior per quelle legate all'età) o l'intera popolazione aziendale (spesso anche solo con attività di comunicazione).

La seconda area riguarda la sfera più strategica e organizzativa, definita come **"strategia e processi"**, e comprende tre sottodimensioni.

- La prima sottodimensione si concentra sulla **formalizzazione** dell'impegno organizzativo in materia di DEI. Questa formalizzazione può coinvolgere diverse pratiche, come la creazione di documenti ufficiali quali *diversity statement* o *diversity strategy*, la designazione di responsabilità specifiche, l'eventuale stanziamento di un budget dedicato, l'adozione di processi di certificazione relativi alla DEI (ad esempio, la certificazione della parità di genere secondo l'Uni/PdR 125:2022 o l'*Equal-Salary certification*), la definizione di obiettivi misurabili e la diffusione di queste informazioni in modo chiaro e accessibile a tutti i membri dell'organizzazione. La formalizzazione delle iniziative DEI risulta cruciale per garantire

l'integrazione sistematica e strutturata di tali principi nella cultura organizzativa. Inoltre, fornisce un chiaro orientamento per le decisioni e le azioni che i singoli dovranno intraprendere. Questo processo non solo contribuisce a prevenire discriminazioni fornendo linee guida chiare su come affrontare le sfide legate alla DEI, ma facilita anche la misurazione e l'analisi dell'efficacia nel tempo di tali iniziative.

- La seconda sottodimensione riguarda invece la revisione dei **processi**. Al fine di sostenere e promuovere la DEI, infatti, è essenziale implementare interventi strutturati per rivedere i processi di gestione della forza lavoro. Questi processi potrebbero, infatti, introdurre bias nei processi di valutazione o selezione, sfavorire alcuni gruppi e compromettere l'effettiva inclusione. Ciò implica la creazione di nuovi approcci in ambito di reclutamento, selezione, sviluppo, accomodamento delle esigenze dei singoli, e *retention* dei migliori talenti, a prescindere dalle loro caratteristiche demografiche e socioculturali (a titolo esemplificativo, è possibile rivedere i protocolli delle interviste al fine di garantire equità e inclusione, adeguare il sistema di performance management introducendo obiettivi specifici in materia di DEI per i manager, e prevedere flessibilità oraria per supportare pratiche religiose o agevolare il rientro dei neo-genitori). Queste revisioni mirano a creare processi più inclusivi, orientati all'equità e in grado di rispecchiare la diversità presente all'interno dell'organizzazione.

Tabella 2. Mappatura iniziative DEI aziende associate attinenti all'area Cultura Inclusiva e Genere

Aree di diversità/ Aree di azione	CULTURA INCLUSIVA	GENERE
Formazione e comportamento organizzativo	MANAGER	MANAGER
	Formazione su linguaggio inclusivo	Formazione sui bias di genere nel recruiting
	Formazione su unconscious bias	
	Sponsorship dei manager su DEI	
	Role modeling dei manager su linee guida DEI	
	Anticipare i rischi e gestire prontamente discriminazioni e molestie	
	POPOLAZIONE AZIENDALE	POPOLAZIONE AZIENDALE
	Webinar su linguaggio inclusivo	Formazione sul contrasto ai bias di genere
	Percorsi e-learning sui bias nei luoghi di lavoro	Formazione e mentoring per l'empowerment al femminile
	Digital game di sensibilizzazione sui bias	
Strategia e processi	FORMALIZZAZIONE	FORMALIZZAZIONE
	Adozione di un codice di condotta/diversity statement aziendale	Certificazione della parità di genere Uni/PdR 125:2022
	Formalizzazione piano di azione per le iniziative di DEI	Equal-Salary certification
	Definizione budget per iniziative DEI	
	Creazione di ERGs (Employee Resource Groups)	
	Certificazione D&I (ISO 30415)	
	PROCESSI	PROCESSI
	Inserire obiettivi DEI nel sistema di performance management dei manager	Shortlist candidati bilanciate per genere nei processi di selezione
	Inserire indicatori DEI nel sistema premiante	Commissioni per le nomine dirigenziali bilanciate per genere
	Utilizzo AI per riscrivere annunci di lavoro unbiased	Processi di selezione blind per ridurre il pregiudizio.

	MISURAZIONE	MISURAZIONE
	Monitoraggio caratteristiche popolazione organizzativa	Gender pay gap analysis
	Indagini di clima	KPI* di genere per il performance management
	Survey su temi di DEI	KPI* di genere per la valutazione dei recruiter
	Monitoraggio KPI* su DEI (ad es. Inclusion NPS, Employee NPS)	Indagini su temi di diversità di genere (es. molestie, sicurezza)
	Monitoraggio della soddisfazione dei dipendenti sul tema DEI	Monitoraggio dei KPI* della certificazione della parità di genere
		Monitoraggio di KPI* sul genere
Comunicazione e relazioni istituzionali	Condivisione diversity statement con la popolazione aziendale	Comunicazione su andamento gender pay gap
	Newsletter trimestrale su iniziative di DEI	Mentoring per studentesse universitarie
	Area Intranet aziendale dedicata a iniziative DEI	Hackathon per studentesse universitarie
	Conferenza aziendale annuale su DEI	Programmi di avvicinamento delle studentesse alle discipline STEM
	Contest rivolto a dipendenti e comunità su DEI	Partecipazione attiva alla Giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne
		Partnership con associazioni per la parità di genere
		Condivisione percorso e sensibilizzazione verso la Certificazione della parità di genere

*KPI= indicatori di prestazione

Tabella 3. Mappatura iniziative DEI aziende associate attinenti all'area Età, Cultura, Abilità, LGBTQ+, Genitorialità

Are di diversità/ Aree di azione	ETA'	CULTURA	ABILITA'	LGBTQ+	GENITORIALITA'
Formazione e comportamento organizzativo	MANAGER	MANAGER	MANAGER	MANAGER	MANAGER
		Workshop sulla gestione dei lavoratori stranieri		Formazione sulla discriminazione verso i lavoratori LGBTQ+	Training per facilitare il rientro dei neogenitori
				Sensibilizzazione dei manager sulla transizione di genere dei dipendenti	
	POPOLAZIONE AZIENDALE (JUNIOR E SENIOR)	POPOLAZIONE AZIENDALE	POPOLAZIONE AZIENDALE	POPOLAZIONE AZIENDALE	POPOLAZIONE AZIENDALE (NEO GENITORI)
	Programma di reverse mentoring		Webinar sulle disabilità psichiche	Webinar su cultura e movimento Pride	Training per i dipendenti sulla genitorialità
	Percorso sul confronto generazionale				Programma Buddy per il rientro dei neogenitori
Strategia e processi	FORMALIZZAZIONE	FORMALIZZAZIONE	FORMALIZZAZIONE	FORMALIZZAZIONE	FORMALIZZAZIONE
		Contratti integrativi per la gestione di specificità culturali (ad es. flessibilità per pratiche religiose)			
	PROCESSI	PROCESSI	PROCESSI	PROCESSI	PROCESSI
	Implementare team diversificati per età	Politiche di supporto alla ricerca alloggio per lavoratori stranieri	Accessibilità delle strutture aziendali		Estensione volontaria del congedo di maternità e paternità
	Rivedere il job design in funzione delle differenze legate all'età	Predisposizione spazi di culto	Periodo di aspettativa retribuita per grave malattia		Misure di flessibilità per i neogenitori (ad es., part-time, lavoro da remoto)

		Servizio di ristorazione multiculturale	Congedi familiari retribuiti		Colloqui con gli HR per i dipendenti neogenitori
		Flessibilità oraria per pratiche religiose			Sostegno finanziario a supporto della genitorialità
	MISURAZIONE	MISURAZIONE	MISURAZIONE	MISURAZIONE	MISURAZIONE
	Monitoraggio di KPI* sull'età	Monitoraggio KPI* sulla diversità culturale	Indagini su temi di diversità di abilità	Monitoraggio KPI* su LGBTQ+	KPI* legati alla genitorialità nel performance management dei manager
		Monitoraggio KPI* sulla diversità culturale	Monitoraggio di KPI* sull'abilità		
Comunicazione e relazioni istituzionali		Attività per coinvolgere i dipendenti sulle diversità culturali	Partnership esterne per l'assunzione di persone con fragilità	Attività con associazioni LGBTQ+	Brochure sulle iniziative per i neogenitori
			Settimana dedicata alla diversità di abilità		
			Attività per sensibilizzare i dipendenti sulle disabilità		
			Partnership con associazioni sulle disabilità		

*KPI= indicatori di prestazione

- La terza sottodimensione riguarda l'aspetto della **misurazione**. Per instaurare un cambiamento organizzativo e ottenere un impatto significativo, un passo cruciale è la valutazione accurata della situazione attuale. La raccolta di dati quantitativi e qualitativi sulla composizione e sulle caratteristiche della forza lavoro, del talent pool e delle previsioni di crescita futura diventa sempre più rilevante. Questo non solo aiuta a identificare le lacune e a definire la strategia, ma consente anche di formalizzare obiettivi sotto forma di KPI che possono essere monitorati e valutati nel tempo. Alcuni indicatori chiave da misurare e monitorare potrebbero includere la percentuale di donne o appartenenti a minoranze etniche nel gruppo dirigente, il monitoraggio dell'engagement e della soddisfazione dei dipendenti in base a caratteristiche demografiche e socioculturali, e il *gender pay gap*. Questi dati forniscono una rappresentazione dell'attuale situazione (*as is*) e, basandosi su di essa, consentono di riflettere sui possibili scenari futuri che l'azienda potrebbe affrontare (*to be*). Un settore particolarmente inesplorato nella misurazione, soprattutto in termini di inclusione, è rappresentato dalle potenzialità dell'Intelligenza Artificiale (AI). Gli algoritmi basati su AI non solo possono analizzare in modo efficiente e accurato i dati demografici, individuando disuguaglianze esistenti, ma possono anche proiettarsi nel futuro, generando previsioni e suggerendo azioni correttive. Ad esempio, i sistemi AI potrebbero contribuire al monitoraggio continuo delle pratiche gestionali, come le politiche di promozione, la distribuzione delle retribuzioni e l'assegnazione delle responsabilità, identificando disparità e fornendo suggerimenti per correggerle.

L'ultima dimensione inclusa nella mappatura delle iniziative di DEI è quella della **“comunicazione e relazioni istituzionali”**. È imperativo che qualsiasi iniziativa DEI venga accompagnata da una comunicazione accurata, nel rispetto dei principi della comunicazione inclusiva, e che tale attività di comunicazione sia rivolta sia all'interno dell'organizzazione, sia all'esterno. Inoltre, è fondamentale adottare una strategia volta a costruire partnership significative con attori chiave del settore, quali ad esempio associazioni, università, istituzioni locali e altri partner.

Internamente, la comunicazione DEI deve essere trasparente e coinvolgente, coinvolgendo tutti i livelli dell'organizzazione per garantire una comprensione diffusa e il sostegno alle iniziative. La presenza di leader DEI, che fungano da sponsor, uniti a un gruppo di *champion* o *ambassador* distribuiti capillarmente all'interno dell'organizzazione, è essenziale per garantire l'efficacia e l'adozione delle iniziative.

Esternamente, la comunicazione può contribuire a posizionare l'organizzazione come un leader impegnato nella promozione della diversità e inclusione, non solo in termini di forza lavoro, ma anche nella società nel suo complesso. Ad esempio, la partecipazione

ad *hackathon* o programmi volti ad avvicinare le studentesse alle discipline STEM può essere una strategia efficace.

È cruciale stabilire partenariati con organizzazioni e associazioni che si occupano specificamente delle tematiche legate alla DEI, come quelle che promuovono azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema LGBTQ+ o associazioni esperte sulla diversità di abilità. Queste partnership consentono di amplificare l'impatto delle iniziative DEI, condividere best practice e contribuire alla costruzione di una cultura più inclusiva a livello più ampio, oltre i confini dell'organizzazione stessa.

Business case sulla DEI

La mappatura delle iniziative di DEI rappresenta un fondamentale punto di partenza per illustrare la vasta gamma di opzioni e ambiti che possono essere considerati nell'introduzione dei principi DEI all'interno delle organizzazioni. Tuttavia, poiché non esiste un modello unico per l'adozione e lo sviluppo di un approccio organizzativo alla DEI, è cruciale considerare le scelte fatte dalle organizzazioni in base al contesto, ai vincoli e, soprattutto, alla strategia di business e di DEI che intendono perseguire. I seguenti case study mirano a fornire una visione più contingente della DEI, illustrando come le decisioni legate alle tipologie di iniziative e ai gruppi target da coinvolgere vengano prese in specifici contesti situazionali.

Case study 1: La Certificazione della parità di genere

Contesto aziendale e strategia DEI. L'azienda A è una multinazionale del settore chimico che opera in Italia attraverso una società controllata. Ha una presenza femminile che costituisce circa il 26% dell'intera popolazione aziendale, con punte del 30% nelle posizioni manageriali e impiegatizie. L'azienda, seguendo le linee guida della casa madre, si dedica da tempo a iniziative per la promozione di diversità e inclusione, con un particolare focus sulla riduzione della disparità di genere. Nel 2016 era stato redatto un manifesto per rappresentare l'impegno dell'azienda e dei membri del comitato direttivo rispetto ai temi di parità di genere, esprimendo tolleranza zero verso i comportamenti discriminatori. Grazie al manifesto vi è stata una sorta di istituzionalizzazione del tema, pur trattandosi in realtà di una codificazione di quanto avveniva da tempo in azienda. Oggi l'azienda considera prioritari due obiettivi specifici: il primo è quello di migliorare il gender balance, aumentando quindi la rappresentanza femminile (in particolare per quanto riguarda le posizioni manageriali); il secondo riguarda l'aumento dell'attrattività dell'azienda verso le nuove generazioni, le quali attribuiscono sempre più importanza ai temi DEI.

Azione e implementazione. In linea con gli obiettivi aziendali in tema DEI, nel 2022 la Direzione dell'azienda ha deciso di avviare la procedura di Certificazione della parità di genere (prassi UNI/PdR 125:2022). La prassi prevede di adottare un sistema di indicatori prestazionali (KPIs) che riflettono il livello di parità di genere all'interno dell'organizzazione. La Certificazione consiste pertanto nell'attestazione formale

dell'impegno dell'organizzazione verso il conseguimento della parità di genere, dimostrato attraverso il soddisfacimento di una serie di indicatori oggettivi di risultato. In termini operativi, è stato istituito un Comitato Guida, come previsto dalla prassi formale, e gli è stato assegnato l'obiettivo assicurare l'efficacia delle politiche di parità di genere nell'organizzazione, anche andando oltre i requisiti formali. Tale organo è composto dai membri del Comitato Direttivo e dal DEI Leader, una figura della funzione HR che si occupa di coordinare le iniziative di DEI. Complessivamente, nel processo di certificazione sono state coinvolte attivamente numerose figure di vari livelli. Oltre al Comitato Guida, hanno partecipato il *Quality Manager*, il *Chief Industrial Auditor*, tutto il team HR (*Payroll, People Development, Talent Acquisition, Compensation & Benefit*) e un tirocinante, incaricato di occuparsi di questo progetto durante il suo periodo in azienda.

Struttura e tempi del processo di certificazione. Il processo di certificazione è strutturato in cinque step. La prima fase è di gap analysis, vale a dire l'identificazione di aree di criticità all'interno dell'organizzazione su cui è necessario agire. L'inizio del processo consiste nell'identificare i requisiti per il perseguimento della parità di genere ed esplicitare gli indicatori da tenere in considerazione, evidenziandone il valore. Misurato l'indicatore, si verifica se il requisito sia soddisfatto, non lo sia, o lo sia parzialmente. La seconda fase è di ideazione e implementazione di un piano di azione per colmare i singoli gap. Qui, sono identificate le azioni da compiere per migliorare gli indicatori critici emersi nella fase di analisi e sono esplicitate le scadenze entro le quali compiere le azioni. Definito il piano e i tempi, si passa all'attuazione del piano attraverso l'implementazione delle azioni progettate. La terza fase è dedicata all'internal audit: il personale preposto verifica gli effetti scaturiti dal piano di azione, calcolando nuovamente gli indicatori e valutando quindi l'efficacia di quanto è stato fatto. Seguono, per concludere, la quarta e la quinta fase, dedicate all'audit esterno, e quindi al controllo da parte di enti terzi all'azienda. Nell'azienda A il processo è stato finalizzato, con successo, in due mesi. Fondamentale per la velocizzazione e la buona riuscita del processo di certificazione è stata, da un lato, la buona situazione di partenza rispetto agli indicatori chiave, dall'altro la digitalizzazione del processo stesso e di come le azioni siano state organizzate in azienda. L'azienda, infatti, ha adottato un sistema digitale che permette ai dipendenti di individuare esattamente chi era responsabile di ciascuna azione relativa alla prassi per la certificazione, facilitando sia la gestione, sia il monitoraggio delle attività.

Risultati e azioni future. Il conseguimento della Certificazione della parità di genere ha permesso all'azienda A di trarre vantaggi di diversa natura. In primo luogo, è stata consolidata la cultura di DEI nell'organizzazione, grazie all'integrazione dei valori su questo tema nei processi aziendali e all'adozione di un approccio sistemico volto al miglioramento continuo dell'organizzazione. Inoltre, la certificazione sta avendo un forte impatto in termini di employer branding, aumentando l'attrattività all'esterno e rafforzando l'engagement del personale già in servizio. Dati i risultati positivi, l'azienda

intende alimentare ulteriormente il proprio impegno per la parità di genere sviluppando nuove iniziative.

Case study 2: La revisione del sistema HR in una prospettiva DEI

Contesto aziendale e strategia DEI. L'azienda B è un sito produttivo di una multinazionale che nel 2016 ha vissuto un importante momento di trasformazione. Il cambiamento radicale del proprio portafoglio prodotti, l'inaugurazione di uno stabilimento per la produzione dei nuovi prodotti destinati alla vendita in oltre 50 paesi in tutto il mondo (ossia il sito produttivo azienda B) e l'annuncio della definizione di una nuova vision strategica, hanno infatti delineato l'esigenza di un processo di trasformazione non solo del business, ma anche della cultura aziendale. In particolare, agli occhi del top management l'apertura del nuovo sito produttivo ha rappresentato l'occasione giusta per progettare un sistema di gestione organizzativa che abbracciasse l'inclusione a 360 gradi. Infatti, il nuovo sito produttivo è stato ideato in linea con il concetto di azienda sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. Ciò ha implicato di per sé il perseguimento di pari opportunità e rispetto delle diversità per i propri dipendenti in ogni ambito dell'attività lavorativa. Accanto agli investimenti in digitalizzazione, automazione e ricerca, l'azienda ha quindi voluto abbracciare la DEI come elemento fondamentale della propria cultura organizzativa.

Strutture e responsabilità organizzative. In quanto parte di un gruppo, il sito produttivo dell'azienda segue le politiche di DEI della casa madre, che ha promosso il cambiamento di vision e definisce i valori aziendali a livello globale. Il leadership team dell'azienda, a livello corporate, ha declinato il significato di diversità attraverso uno specifico diversity statement, che definisce quale deve essere l'impegno dell'azienda per promuovere l'inclusione e ha implicazioni sui processi di selezione e promozione, oltre che di valutazione del management. Il sito produttivo è impegnato a mettere in atto iniziative volte a raggiungere gli obiettivi a livello locale, che riguardano in particolare la composizione della popolazione lavorativa. In questo quadro, la funzione HR (denominata *People & Culture*) si occupa di facilitare tutto ciò che riguarda la diffusione e la gestione degli aspetti legati ai temi di DEI.

Esigenze e obiettivi. La vicinanza dell'azienda B ai temi DEI è la risposta a due esigenze principali. Innanzitutto, dal monitoraggio della composizione della popolazione lavorativa si era constatato come, a livello di gruppo, vi fosse una sistematica maggioranza di uomini in tutte le fasce occupazionali. In secondo luogo, l'azienda B è caratterizzata anche da una elevata eterogeneità in termini di provenienza della forza lavoro, il che riflette una specifica strategia di reclutamento legata alle strategie di mercato dell'azienda. In questo senso, l'impegno dell'azienda in ambito DEI è considerato fondamentale per l'attrazione dei talenti, sempre più attenti a questi temi. Per quanto riguarda il business in senso stretto, nella visione aziendale l'attuazione di iniziative DEI si traduce nel miglioramento dei rapporti con i clienti, i quali sono a loro volta molto eterogenei e situati in tutto il mondo.

Azioni e politiche HR. Essendo la sottorappresentazione femminile nella popolazione lavorativa un elemento di criticità, un primo ambito di azioni implementate dall'azienda ha riguardato la diversità di genere. Innanzitutto, è stato fissato l'obiettivo di raggiungere la parità numerica tra donne e uomini entro il 2024. Ciò ha portato a focalizzare l'attenzione sul reclutamento e la selezione di candidate donne e a offrire condizioni di impegno vantaggiose per attrarle, ad esempio in termini retributivi. Un'altra linea di azione ha riguardato il sistema di promozione interno, che ora prevede la composizione di short list bilanciate per genere. Ciò significa che deve esserci un numero uguale di candidati donne e uomini ammessi alla fase di intervista finale (cosa che vale anche per le assunzioni dall'esterno). Un'ultima iniziativa in questa area riguarda la composizione delle commissioni interne (istituite per vari fini, come ad esempio la valutazione dei dirigenti o la revisione di determinati processi aziendali), che devono essere composte in numero uguale da donne e uomini, anche coinvolgendo delle figure esterne se necessario. L'altro ambito di azioni implementate dall'azienda riguarda la diversità di provenienza geografica. I dipendenti provengono da oltre 40 paesi e circa un terzo degli addetti alla produzione ha passaporto straniero. Un'azione interessante in questo ambito riguarda la valutazione di dirigenti, che include aspetti legati alla gestione della DEI rilevati attraverso le opinioni dei dipendenti espresse nelle indagini di clima, che entrano quindi a far parte del sistema premiante dei dirigenti.

Risultati e azioni future. A un grande cambiamento di vision e dell'offerta dei prodotti, l'azienda ha deciso di affiancare un cambiamento culturale, allineando i processi organizzativi alla strategia. Le pratiche HR sono state riviste, in particolare quelle riguardanti le assunzioni, le promozioni e la valutazione delle performance. Per quanto riguarda il genere, l'azienda è oggi vicina al raggiungimento della parità numerica tra donne e uomini sul totale della popolazione lavorativa, anche se permane ancora qualche criticità sulle fasce occupazionali di quadri e dirigenti (comunque in netto miglioramento rispetto al passato). Gli interventi sulla valutazione dei dirigenti, e le relative implicazioni sul sistema premiante, hanno invece favorito il cambiamento culturale della classe dirigente aziendale, rendendo patrimonio comune la visione che non è importante solo il raggiungimento dei risultati, ma anche il come tali risultati sono raggiunti. Attualmente, l'azienda sta affrontando le conseguenze dell'abbassamento dell'età media (oggi pari a 31 anni) che è derivato dalle nuove assunzioni degli ultimi anni e che porta con sé tematiche legate al rapporto disequilibrato tra generazioni che convivono e, in prospettiva, a processi di invecchiamento contestuale della popolazione organizzativa.

Case study 3: Le iniziative per la diversità di abilità

Contesto aziendale e strategia DEI. L'azienda C è una multinazionale che opera nel settore farmaceutico. Nell'ultimo decennio è avvenuto un cambiamento culturale importante nell'organizzazione, promosso soprattutto dal direttore HR e supportato dalla casa madre. La parità tra donne e uomini è considerato un obiettivo chiave

dall'organizzazione e, oggi, le donne rappresentano il 45% della popolazione lavorativa e il 40% dei dirigenti e dei membri del Consiglio di amministrazione. Al di là dell'attenzione alla parità di genere, nel corso degli ultimi anni l'azienda ha implementato anche numerose iniziative volte a valorizzare la diversità di età e la comunità LGBTQ+. L'azienda si trova dunque a uno stadio molto avanzato nella gestione di DEI, e ciò le ha permesso di concentrarsi su un'area fino a ora trascurata, ovvero quella della diversità di abilità. Tale scelta è stata compiuta nonostante la relativamente bassa presenza di dipendenti direttamente interessati alle disabilità. L'obiettivo di fondo dell'azienda, infatti, è di occuparsi in modo più omogeneo alle varie forme di diversità e di porre sullo stesso piano tutti i tipi di diversità. Peraltro, l'attenzione alla disabilità è coerente con la mission dell'azienda, ossia porre la persona al centro e mettere la scienza al servizio della salute delle persone. Nella visione dell'azienda, la comunicazione all'esterno delle iniziative messe in atto è inoltre un importante aspetto di employer branding e quindi di attrazione dei talenti, trattandosi di temi molto cari in particolare alle nuove generazioni.

Struttura organizzativa e obiettivi. Nella sede italiana dell'azienda sono presenti cinque *Employee Resource Groups* (ERGs) e uno di questi è dedicato appositamente alla diversità di abilità. Ogni ERG prevede la presenza di uno sponsor del business e di un group leader. L'ERG sulla diversità di abilità è composto da quattro persone. Il fine ultimo di questo ERG è di accelerare l'inclusione con particolare attenzione all'accessibilità, alla neurodiversità e al benessere mentale, considerando le condizioni di salute e di benessere a lungo termine. Compito degli ERG è di ideare e promuovere iniziative a livello locale, condividere best practice con la popolazione aziendale e monitorare i KPI dell'area di interesse condivisi con la casa madre. Nella gestione di questo tipo di diversità (in particolare riguardo alle malattie gravi) la privacy è un elemento importante da considerare e, pertanto, la misurazione degli interventi riguarda il numero di iniziative condotte e l'adesione dei dipendenti, oltre alle ore di formazione previste. È inoltre compito dell'ERG locale collaborare con il rispettivo ERG globale e sono previsti dei momenti di confronto con il direttore HR. Ogni anno viene stabilito in maniera formale un piano di azione, solitamente prevedendo le associazioni coinvolte nella realizzazione delle iniziative. Tra i vari obiettivi che l'azienda si è data, c'è anche quello di garantire l'accessibilità al 100% del luogo di lavoro alle persone con disabilità entro il 2025.

Azioni per la disabilità. Nell'ultimo anno l'azienda ha condotto una serie di iniziative di vario genere. Ad esempio, sono stati realizzati una serie di webinar e incontri di persona con psicologi sulla disabilità psichica e su come gestirla. Altre azioni hanno riguardato l'organizzazione di due laboratori esperienziali che hanno unito volontariato e disabilità per sensibilizzare la popolazione organizzativa verso questo tema in collaborazione con due associazioni. I dipendenti hanno quindi vissuto una giornata di volontariato (retribuita) durante i giorni di lavoro. Durante queste esperienze, i dipendenti hanno sperimentato cosa si prova a stare sulla sedia a rotelle, con il fine di per capire quali siano le difficoltà che le persone con disabilità motorie devono affrontare. Ciò ha permesso ai dipendenti di riflettere su un aspetto duplice: da un lato ciascuno ha delle disabilità,

dall'altro si possono trovare delle risorse all'interno di sé stessi che non si pensava di avere. Altre iniziative riguardano la possibilità di usufruire di un anno di aspettativa completamente pagato per i dipendenti che devono affrontare una malattia grave. È stato attivato anche un servizio di assistenza sociale per il supporto, psicologico e non solo, ai lavoratori e ai loro familiari. I dipendenti sono anche aiutati nella gestione dei familiari con disabilità e malattie, ad esempio nei casi di figli con dipendenze, oppure per la ricerca di case di riposo per i genitori anziani. Con tutte queste iniziative l'azienda intende trasferire ai propri dipendenti un messaggio di vicinanza e invitarli a non nascondere le condizioni in cui si trovano.

Risultati e azioni future. L'azienda è convinta dell'importanza di mettere in atto iniziative di DEI e, in questo senso, ha ottenuto un ottimo riscontro dall'analisi di clima, registrando un valore di soddisfazione dei dipendenti molto alto. Risetto al tema della diversità di abilità, il monitoraggio dei KPI precedentemente fissati ha dato esiti positivi. In particolare, erano stati definiti il numero di iniziative da compiere, la percentuale di dipendenti con disabilità presenti in azienda sul totale della popolazione lavorativa e il numero di nuovi dipendenti con disabilità da assumere. Come si può vedere dagli esempi riportati, è importante che le iniziative non siano isolate. È importante definire in precedenza un efficace piano di azione e prevedere un budget adeguato alla realizzazione delle iniziative.

Case Study 4: Le iniziative a supporto della genitorialità

Contesto aziendale e strategia DEI. L'azienda D è una multinazionale farmaceutica che in Italia occupa più di 1.300 persone e che ha deciso di promuovere la cultura genitoriale. L'attenzione dell'azienda è rivolta in particolare alla popolazione femminile, alla quale vuole la possibilità di rendere compatibile il lavoro con l'essere genitori. Complessivamente, il 47% dei dipendenti dell'azienda è di genere femminile, e la quota di mamme è molto alta. L'obiettivo delle iniziative dell'azienda in questo campo è trasmettere il messaggio che diventare genitori, e in particolare diventare madri, non si deve tradurre in un ostacolo alla carriera lavorativa.

Azioni per la genitorialità. Le iniziative dell'azienda a sostegno dei genitori riguardano le fasi precedenti la nascita, il momento della nascita e al rientro al lavoro. Ad esempio, non appena comunicata la notizia di essere in attesa della nascita di un figlio, il dipendente può tenere un colloquio con un componente della funzione HR per conoscere tutte le implicazioni e le opportunità che l'azienda offre ai neogenitori. È inoltre facoltà del dipendente rimanere in contatto con il proprio supervisore, definendo in anticipo gli aspetti sui quali desidera essere aggiornato ed esplicitando eventuali richieste personali e la frequenza di tali aggiornamenti. La visione dell'azienda è che, in questo modo, il neogenitore potrà sentirsi vicino al team di cui fa parte e all'organizzazione e, al suo rientro, sarà pronto per valorizzare le proprie esperienze di genitore. Altre iniziative riguardano invece il sostegno alla nascita, come ad esempio la possibilità di usufruire di un voucher da spendere con partner convenzionati. Al momento del rientro al lavoro,

l'azienda fornisce una serie di iniziative di formazione per i neogenitori e per i loro supervisori, così che anche loro comprendano come comportarsi in queste situazioni (a cui potrebbero essere estranei). La formazione per i nuovi genitori consiste in due incontri di quattro ore volti ad approfondire il tema del work-life balance e accrescere la consapevolezza sui cambiamenti che diventare genitori comporta. Ai supervisori di neogenitori, invece, si vuole fornire la prospettiva di questi ultimi, fornendo indicazioni su come comportarsi dal punto di vista manageriale ed esplicitando le difficoltà alle quali potrebbero andare incontro. Il regolamento aziendale prevede inoltre che, al fine di agevolare l'attività lavorativa dopo il periodo di aspettativa post-parto, il dipendente possa concordare con il proprio supervisore un periodo di lavoro part-time. Infine, è previsto l'affiancamento di un *buddy*, ovvero di un collega che volontariamente si occupa di facilitare il reinserimento al lavoro del neogenitore attraverso incontri mensili in cui il neogenitore e il *buddy* condividono riflessioni e discutono di eventuali criticità incontrate.

Strumenti a supporto delle iniziative. Per garantire la massima accessibilità e trasparenza sulle informazioni utili e le misure messe in atto da Azienda D per supportare i neogenitori e riconoscendo l'importanza della comunicazione nelle politiche a supporto dei dipendenti, le iniziative intraprese a favore della genitorialità sono state accuratamente riportate in una brochure. Il documento, a disposizione dei dipendenti dell'azienda, descrive nel dettaglio le informazioni utili ai neogenitori relative a tempi, adempimenti e benefit legati alle loro condizioni. Esso segue tutti gli step, dal momento in cui si viene a conoscenza che si diventerà genitori, al ritorno sul posto di lavoro. Inoltre, la brochure chiarisce gli aspetti previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda il congedo parentale.

Sezione III - Linee guida operative per la gestione per la DEI

Al fine di fornire un riferimento concreto utile per avviare e gestire le iniziative a favore della diversità e dell'inclusione, in questa ultima sezione sono riportate le linee guida definite in occasione dell'Accordo di rinnovo del CCNL chimico-farmaceutico del 15 aprile 2025. Tali Linee guida sono state, tra l'altro, elaborate dalle parti sociali settoriali anche sulla scorta delle risultanze emerse dalle analisi riportate nelle Sezioni I e II del presente Rapporto.

Le linee guida settoriali si propongono quale possibile strumento operativo per facilitare l'adozione di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle politiche aziendali in tema di DEI. L'intento è quello di fornire un riferimento condiviso dalle parti sociali, utile per avviare e gestire le iniziative a favore della diversità e dell'inclusione.

LINEE GUIDA SETTORIALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN TEMA DI DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIONE A LIVELLO AZIENDALE

Premessa

Secondo quanto convenuto nel punto 3) art. 58 CCNL le Parti, con l'obiettivo di promuovere un'impresa sempre più inclusiva, condividono l'opportunità di agevolare la diffusione, a livello aziendale, di scelte funzionali al raggiungimento di tale obiettivo e, sulla base della raccolta di esperienze aziendali e delle analisi realizzate nell'arco di vigenza del citato CCNL, hanno definito le presenti Linee guida utili a promuovere scelte e comportamenti coerenti nel settore.

Le Parti individuano anche nelle iniziative funzionali a valorizzare le diversità e diffondere comportamenti equi e inclusivi, strumenti di competitività e di sviluppo sostenibile utili non solo a migliorare l'ambiente di lavoro, accrescere il senso di appartenenza aziendale, sviluppare responsabilità sociale, ma anche attrarre investimenti e talenti, supportare processi innovativi e creativi, valorizzare immagine e reputazione aziendale e contribuire al miglioramento delle performance aziendali.

In relazione a quanto sopra le presenti Linee guida si propongono quale possibile strumento operativo per facilitare l'adozione di attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito della politica aziendale in tema di Diversità, Equità, Inclusione e supporto alla genitorialità, fornendo indicazioni metodologiche ed esempi di iniziative frutto di esperienze e buone pratiche settoriali realizzate sul tema.

I. Definizioni

- **Diversità:** grado in cui sussistono similitudini e/o differenze tra individui all'interno di un gruppo, una funzione aziendale o una organizzazione.

- **Equità:** riconoscimenti equi considerando le differenze individuali e di gruppo.
- **Inclusione:** favorire un senso di appartenenza per tutta la popolazione aziendale, indipendentemente dalle proprie caratteristiche.

II. Forme di diversità

- La diversità di **genere** afferisce alla distinzione tra donne e uomini. Nel momento in cui una categoria viene sistematicamente privilegiata rispetto all'altra, si parla di disparità di genere.
- La diversità di **età** si pone nel confronto tra persone appartenenti a scaglioni anagrafici differenti, distinguendo in particolare tra lavoratori più o meno senior e i colleghi più giovani.
- La diversità **culturale** si identifica in diversità legate a più dimensioni culturali, come quelle afferenti a etnie, religioni o lingue diverse da quelle dominanti.
- Le diversità di **abilità** possono manifestarsi a livello sensoriale, fisico, intellettuale o psico-sociale.
- Le diversità di **orientamento sessuale e identità di genere** si riferiscono a persone che non si sentono pienamente rappresentate sotto l'etichetta donna / uomo eterosessuale.

Nell'ambito delle presenti Linee guida sarà espressamente ricompresa e specificatamente trattata anche **la genitorialità** in quanto, oltre a ricondurre indirettamente ad alcune diversità citate, può rappresentare di per sé implicazioni sul posto di lavoro.

III. Progettazione organizzativa

Con il coinvolgimento di tutte le funzioni e livelli adeguati alla specifica realtà aziendale, risulta opportuno definire prioritariamente gli obiettivi da raggiungere, i ruoli coinvolti e la pianificazione/coordinamento delle attività

a) Analisi dei dati aziendali e definizione degli obiettivi strategici

- analizzare le caratteristiche della popolazione aziendale per individuare trend riconducibili a discriminazioni: raccolta, analisi e interpretazione dei dati HR, analizzare la presenza di diversità in termini di genere, età, background culturale e altre caratteristiche rilevanti. Per tale analisi si potrà iniziare dalla valutazione di informazioni già in proprio possesso, come ad es. i dati del rapporto biennale sulla parità
- rilevare le percezioni dei dipendenti in merito alle iniziative aziendali a supporto della DEI
- analizzare i fabbisogni e le criticità dopo la raccolta dei dati: valutazione dei gap e delle disparità esistenti

- definire gli obiettivi strategici per l'implementazione di iniziative e pratiche volte a migliorare la gestione di diversità e inclusione in coerenza con gli obiettivi aziendali e di gestione delle risorse umane
- formulare indicatori di performance (KPI) raggiungibili e misurabili

b) Sviluppo e implementazione di un piano di azione

- sviluppare un eventuale piano di azione per perseguire gli obiettivi definiti: identificare una serie coordinata di azioni concrete e adeguate ai fini prefissati, creando sinergie tra diverse aree o tipologie di iniziative per diffondere quanto più possibile una percezione di clima inclusivo, identificando le persone da coinvolgere
- utilizzare una comunicazione efficace interna ed esterna delle iniziative assunte a supporto delle azioni intraprese

c) Monitoraggio e valutazione delle iniziative

- verificare se le iniziative realizzate siano in linea con quelle programmate e valutare gli effetti conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati
- valutare eventuali azioni correttive
- condividere con l'organizzazione i risultati raggiunti

ESEMPI DI POSSIBILI ED EVENTUALI INIZIATIVE

Esempi di possibili ed eventuali iniziative, suddivise per aree di azione, volte a favorire l'inclusione a livello aziendale

1) Formazione e comportamento organizzativo

- Formazione su pregiudizi inconsci
- Promozione tematiche DEI sui manager
- Iniziative su linguaggio e comportamenti inclusivi
- Iniziative per contrastare i pregiudizi nei luoghi di lavoro
- Iniziative per la gestione della multiculturalità
- Iniziative sull'integrazione delle persone con disabilità
- Azioni di sensibilizzazione sulle diversità
- Training e supporto alla genitorialità

2) Strategia e processi

- Adozione di un codice etico aziendale
- Certificazioni DEI e Parità di genere (UNI ISO 30415:2021 e UNI/PDR 125:2022)
- Monitoraggio caratteristiche popolazione della struttura organizzativa
- Processi aziendali di gestione del personale
- Indagini di clima che comprenda monitoraggio iniziative DEI

- Politiche di supporto alla ricerca alloggio
- Predisposizione spazi multifunzione

3) Comunicazione e relazioni istituzionali

- Condivisione formalizzazione intenti aziendali DEI
- Informazioni su iniziative DEI tramite Sito web e/o Area Intranet aziendale
- Iniziative comunicazione esterna su DEI
- Partnership esterne per l'assunzione di persone con fragilità
- Iniziative dedicate alle diversità di abilità
- Partnership con associazioni sulle disabilità
- Attività con associazioni di rappresentanza delle diverse minoranze

Riferimenti bibliografici

- [1] Jackson, S.E., Joshi, A., & Erhardt, N.L. (2003). Recent research on team and organizational diversity: SWOT analysis and implications. *Journal of management*, 29(6), 801-830.
- [2] Bleijenbergh, I., Peters, P., & Poutsma, E. (2010). Diversity management beyond the business case. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*. 29(5), 413-421.
- [3] Bell, M.P., Özbilgin, M.F., Beauregard, T.A., & Sürgevil, O. (2011). Voice, silence, and diversity in 21st century organizations: Strategies for inclusion of gay, lesbian, bisexual, and transgender employees. *Human Resource Management*, 50(1), 131-146.
- [4] Roberson, Q.M. (2006). Disentangling the meanings of diversity and inclusion in organizations. *Group and Organization Management*, 31(2), 212-236.
- [5] Oswick, C., & Noon, M. (2014). Discourses of diversity, equality and inclusion: Trenchant formulations or transient fashions? *British Journal of Management*, 25(1), 23-39.
- [6] Perry, E. (1994). A prototype matching approach to understanding the role of applicant gender and age in the evaluation of job applicant. *Journal of Applied Social Psychology*, 24(16), 1433-1473.
- [7] Ely, R.J., & Padavic, I. (2007). A feminist analysis of organizational research of sex differences. *Academy of Management Review*, 32(4), 1121-1143.
- [8] Istat. (2023). *Popolazione residente e dinamica demografica Anno 2022*. Censimenti Permanenti Popolazione e Abitazioni.
- [9] Tsui A.S., Egan T.D., & O'Reilly C.A. (1992). Being different: Relational demography and organizational attachment. *Administrative science quarterly*, 37(4), 549-579.
- [10] Roberson, L., & Block, C.J. (2001). 6. Racioethnicity and job performance: A review and critique of theoretical perspectives on the causes of group differences. *Research in Organizational Behavior*, 23(10), 247-325.
- [11] Buonocore, F., & Lazazzara, A. (2020). L'organizzazione e la gestione della diversità. In F. Buonocore, F. Montanari, & L. Solari (Eds.), *OrganizzAzione aziendale: Comportamenti e decisioni per il management* (pp. 201-234). Isedi.
- [12] Wise Growth-ISTUD (2018). *Diversity & Inclusion: Sfide e strategie manageriali per valorizzare la pluralità in azienda*. Wise Growth, Istud Business School.
- [13] *Accordo di Rinnovo CCNL 15 aprile 2025 per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL.*